

Canadian Association of
Research Libraries

Association des bibliothèques
de recherche du Canada

Briefing Session on Research Data Management Séance de mise à jour sur la gestion des données de recherche

Tuesday, May 15, 2012, 2:00 p.m. / le mardi 15 mai 2012, 14 H

Documents

- CARL Data Management Initiatives: Next Steps / Initiatives de gestion des Données de recherche de L'ABRC: Prochaines étapes
- CARL Data Management Training Institute – Draft Outline / Institut de formation à la gestion des données de l'ABRC – Aperçu préliminaire
- Report of Research Data Management Initiatives ad CARL Libraries / Rapport des initiatives de gestion des données de recherché dans les bibliothèques de l'ABRC
- Invitation by Chad Gaffield, President of SSHRC, to Tom Hickerson as President of CARL to attend a May 7 meeting about follow-up to the Research Data Summit / Invitation de Chad Gaffield, président de CRSHC, à Tom Hickerson comme président de l'ABRC, à participer à une réunion le 7 mai sur les suivis du Sommet sur les données de recherche (en anglais seulement)
- Description of the CUCCIO Summit of June 13-14 / Description du sommet de CDPIUC du 13-14 juin
- Towards a National Strategy for Data: After the Summit – A Call to Action / Vers une stratégie nationale pour les données : L'après-sommet – appel à l'action
- Research Data Canada : Framework for Governance / Données de recherche Canada : Cadre de gouvernance

CARL RESEARCH DATA MANAGEMENT INITIATIVES: NEXT STEPS

January 2012

CARL's *Strategic Plan: 2010-2012* includes a data management objective stating "CARL will work with other organizations to promote the development of a data management infrastructure for e-research in Canada..." This objective was actively pursued in 2010 and 2011 by CARL's CFI Advisory Steering Committee, formed to investigate the potential for submitting a CFI proposal focused on the provision of data management and preservation services (see *CARL CFI Proposal for a Canadian National Collaborative Data Infrastructure Project: Final Report (January 2012)*).

Over the course of the CFI proposal investigations, CARL was a catalyst for collaborative engagement in the issue of research data management at the national level. Substantial strides were made in establishing relationships with other stakeholders, raising the profile of the issue and articulating the data management and preservation role that CARL libraries can and should play in the research data arena. Though a CFI proposal is not going forward at this time, the CARL Board recognizes the excellent work and significant progress of the past two years and the imperative to build on this momentum.

Upon reviewing the final report of the CFI proposal process and with input from its authors, the CARL Board has proposed a set of actions, below, to guide CARL research data management initiatives in 2012 and beyond. Collaboration is one of the hallmarks of Canadian research libraries. CARL's experience in this regard, and its member libraries' expertise in data management and preservation, will help to facilitate forward movement in the development of a national research data infrastructure.

Actions:

1. CARL will identify and support demonstration projects and other similar activities to serve as models for data management and preservation services in a national research data infrastructure. Support could take the form of co-application for funds, bringing together of potential partners, identification of and advocacy for a standardized approach to metadata, etc.
2. CARL will support and engage actively with the Research Data Strategy Working Group and will collaborate with national IT partners to articulate and advocate for a national research data infrastructure that includes a strong national high speed network, high performance computing, and data management and preservation services.
3. CARL will seek opportunities to engage with the VPs Research and other administrators of CARL members' universities, in collaboration with the library directors of those universities and other stakeholders, to ensure a common understanding of the needs and opportunities for research data management and preservation services.
4. CARL will participate in activities of CFI and the three federal granting councils, for example by responding to discussion papers and other calls for input, and in collaboration with other stakeholders CARL will continue to pursue funding and opportunities for a national research data infrastructure including data management and preservation services.
5. CARL will facilitate information sharing and advocacy regarding the value of research data management projects, amongst CARL members and across the research community, through mechanisms such as a website, toolkits, conferences, etc.

INITIATIVES DE GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE DE L'ABRC : PROCHAINES ÉTAPES Janvier 2012

Le *Plan stratégique de l'ABRC 2010-2012* comporte un objectif de gestion des données qui énonce que « L'ABRC collaborera avec d'autres organismes pour promouvoir le développement d'une infrastructure de gestion des données pour la cyberrecherche au Canada... » Le Comité directeur pour une demande auprès de la FCI, mis sur pied en vue d'explorer le potentiel d'une demande de financement auprès de la FCI portant sur la prestation de services de gestion et de préservation des données (voir *la proposition ABRC pour un projet d'Infrastructure de données collaborative nationale canadienne : rapport final (janvier 2012)*) s'est activement efforcé d'atteindre cet objectif.

Pendant la planification d'une demande auprès de la FCI, l'ABRC s'est érigé en promoteur d'une mobilisation générale autour des questions de gestion des données de recherche à l'échelle nationale. D'importants jalons ont été franchis en matière d'établissement de relations avec d'autres intervenants, de visibilité améliorée de la question et au niveau de l'articulation du rôle de la gestion et de la préservation des données que peuvent assumer les bibliothèques de l'ABRC et qui leur revient de droit dans le domaine des données de recherche. Bien qu'une demande auprès de la FCI ne va pas se faire jour dans l'immédiat, le Conseil d'administration de l'ABRC souligne néanmoins le travail excellent et les progrès appréciables observés au cours des deux dernières années, outre la nécessité impérieuse de tirer profit de cet élan.

Lors de l'examen du rapport final du processus de proposition de la FCI, et avec la participation de ses auteurs, le Conseil d'administration de l'ABRC a proposé une série de mesures, détaillées ci-après, visant à orienter les initiatives en matière de gestion des données de recherche de l'ABRC en 2012 et au-delà. La collaboration est l'une des pierres angulaires des bibliothèques de recherche canadiennes. L'expérience de l'ABRC à cet égard, outre l'expertise de ses bibliothèques membres en matière de gestion et de préservation des données, facilitera la progression du développement d'une infrastructure nationale de données de recherche.

Mesures :

1. L'ABRC déterminera et appuiera les projets de démonstration et autres activités comparables susceptibles de servir de modèles pour les services de gestion et de préservation des données au sein d'une infrastructure nationale de données de recherche. Cet appui pourrait prendre la forme d'une demande collective de financement, réunissant des partenaires potentiels, définissant et défendant une approche uniformisée des métadonnées, etc.
2. L'ABRC appuiera et s'engagera de façon active avec le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche et œuvrera avec ses partenaires de TI à l'échelle nationale à l'articulation et à la promotion d'une infrastructure nationale de données de recherche, assortie d'un réseau national à large bande robuste, d'une puissance informatique haute performance et de services de gestion et de préservation des données.
3. L'ABRC explorera différents moyens de mobiliser les VP (recherche) et autres administrateurs des universités membres de l'ABRC, en collaboration avec les directeurs de bibliothèque de ces universités, entre autres intervenants, de sorte à instaurer une compréhension commune des besoins et des opportunités en matière de services de gestion et de préservation des données de recherche.

4. L'ABRC participera aux activités de la FCI et des trois conseils subventionnaires fédéraux, en répondant par exemple à des documents de travail et autres appels à participation; en outre, en collaboration avec d'autres parties prenantes, l'association poursuivra ses activités de recherche de financement et d'opportunités pour une infrastructure nationale de données de recherche, notamment des services de gestion et de préservation des données.
5. L'ABRC facilitera l'échange d'informations et la promotion des mérites des projets de gestion des données de recherche, entre les membres de l'ABRC comme dans le milieu de la recherche en général, au moyen de mécanismes tels que des sites Web, des trousseaux à outils, des conférences, etc.

CARL ABRC

CARL Data Management Training Institute

Draft Outline

May 1, 2012

Introduction

Research data management is an emerging skill set for research librarians in the 21st century. Currently in Canada, there are limited opportunities for librarians to receive training in the area of research data management. In 2009 and 2010, CARL Data Management Subcommittee, Carleton University, and the Research Data Strategy Working Group organized three introductory workshops for librarians in research data management. The workshops were well attended and feedback from participants indicated that there was significant interest in a more comprehensive training opportunity for research data management in Canada.

In December 2011, a short survey was sent out to the CARL directors to determine if there was support for the development of a research data management training institute for librarians in Canada. The vast majority of respondents indicated that they were very supportive of the idea and would send at least one staff member to attend such a course in Canada.

The CARL Data Management Subcommittee is proposing to create an Institute that will offer an intensive training opportunity for librarians in Canada to learn valuable skills in managing research data. Attendees will be librarians who provide a range of research services or those beginning to specialize in research data management. The Institute will capitalize on existing expertise in the area of research data management in Canada to develop the curriculum and act as instructors at the institute.

In April 2012, a working group of experts was convened to develop the underlying principles for the Institute and to create an outline of the curriculum for the Institute's first course, which would be in the area of curating research data. All members of the working group have indicated they are willing to participate in developing the curriculum for the course, if CARL chooses to undertake this initiative.

Working Group Members

Pascal Calarco (University of Waterloo)

Michelle Edwards (University of Guelph)

Chuck Humphrey (University of Alberta)

Steve Marks (Scholars Portal)

Kathleen Shearer (Canadian Association of Research Libraries)

Wendy Watkins (Carleton University)

Dates

The recommended target date for the course is December/January 2012-2013, with pre-course work beginning in Fall 2012.

Audience

The course will focus on data curation skills for librarians and therefore the target audience will be librarians who are/will be managing research data in the library.

Length

3-4 days, plus pre-course work and post-course follow-up.

Location

To be determined.

We are looking for a location, perhaps a CARL member or a Canadian library school, that will provide space in-kind.

Course Outline

Pre-course work

1. Investigating research data landscape on campus

In-person training component (3-4 days)

2. Introduction: common vocabulary, process, policies, and practical examples
3. Defining research data services at the institution
4. Metadata and file formats
5. Infrastructure
6. Data processing activities and tools
7. Research data curation profiles

Post-course follow-up

8. Putting knowledge into practice

CARLABRC

Institut de formation à la gestion des données de l'ABRC

Aperçu préliminaire

Le 1^{er} mai 2012

Introduction

La gestion des données de recherche est une compétence émergente pour les bibliothécaires de recherche du XXI^e siècle. À l'heure actuelle au Canada, les bibliothécaires n'ont que des possibilités limitées d'acquérir une formation en gestion des données. En 2009 et 2010, le Sous-comité de la gestion des données de l'ABRC, la Carleton University et le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche ont organisé trois ateliers d'introduction à la gestion des données de recherche à l'intention des bibliothécaires. Les ateliers ont attiré de nombreux participants, dont la rétroaction a révélé qu'ils souhaiteraient vivement une occasion de formation plus complète en gestion des données de recherche au Canada.

En décembre 2011, les directeurs de l'ABRC ont reçu un bref questionnaire dont l'objet était de déterminer s'ils étaient favorables à la création d'un Institut de formation à la gestion des données pour les bibliothécaires au Canada. La vaste majorité des répondants se sont dits très favorables à l'idée et ont dit qu'ils enverraient au moins un membre de leur personnel assister à un cours du genre au Canada.

Le Sous-comité de la gestion des données de l'ABRC propose la création d'un Institut qui offrira une occasion de formation poussée pour permettre aux bibliothécaires canadiens d'acquérir de précieuses compétences en gestion des données de recherche. Les participants seront les bibliothécaires qui offrent un éventail de services de recherche ou ceux qui commencent à se spécialiser dans la gestion des données. L'Institut exploitera l'expertise existante dans le domaine de la gestion des données de recherche au Canada pour élaborer son programme de cours et se préparer à donner la formation à l'Institut.

En avril 2012, un groupe de travail d'experts s'est vu charger d'élaborer les principes de base pour l'Institut et de produire un aperçu du programme du premier cours de l'Institut, qui serait dans le domaine dans la conservation des données de recherche. Tous les membres du groupe de travail se sont dits disposés à participer à l'élaboration du programme du cours, si l'ABRC décide de se lancer dans cette initiative.

Membres du groupe de travail

Pascal Calarco (University of Waterloo)

Michelle Edwards (University of Guelph)

Chuck Humphrey (University of Alberta)

Steve Marks (Scholars Portal)

Kathleen Shearer (Association des bibliothèques de recherche du Canada)

Wendy Watkins (Carleton University)

Dates

La date cible recommandée pour le cours est décembre/janvier 2012-2013; les travaux préparatoires commenceraient à l'automne 2012.

Clientèle

Le cours mettra l'accent sur les compétences des bibliothécaires en conservation des données et la clientèle cible sera donc les bibliothécaires qui gèrent ou géreront des données de recherche à la bibliothèque.

Durée

3 à 4 jours, plus travaux préparatoires et suivi après le cours.

Endroit

À déterminer.

Nous cherchons un endroit; peut-être qu'un membre de l'ABRC ou une école de bibliothéconomie canadienne, qui fournira l'espace gratuitement.

Aperçu du cours

Travaux préparatoires

1. Recherche sur le paysage des données de recherche sur les campus

Volet formation en personne (3-4 jours)

2. Introduction : vocabulaire commun, processus, politiques et exemples pratiques

3. Définition des services de données de recherche dans l'établissement

4. Métadonnées et formats de fichiers

5. Infrastructure

6. Activités et outils de traitement des données

7. Profils de conservation des données de recherche

Suivi après le cours

8. Mise en pratique du savoir acquis

Report of Research Data Management Initiatives at CARL Libraries

May 1, 2012

Prepared by Kathleen Shearer on behalf of the CARL Data Management Subcommittee

Introduction

There is a growing recognition worldwide that digital research data are an important and valuable asset that should be managed and preserved for future use. While research libraries have not traditionally been heavily involved in collecting research data, there is a growing interest in the library world in becoming more engaged in this area. For several years now, CARL has been active in promoting a greater role for libraries in research data management through the work of the CARL Research Data Subcommittee and the (former) Canadian National Collaborative Data Infrastructure project.

In order to gain a better understanding about the various activities at the CARL libraries, the CARL Data Management Subcommittee sent out a short questionnaire to the library directors in March 2012. This report summarizes the responses received from 14 CARL libraries. While it does not provide a comprehensive account of what is taking place at Canadian research libraries, given that only about a half of CARL libraries provided responses, it does give readers a sense of the trends, perspectives and some specific examples of projects.

Summary of Results

The results of the questionnaire demonstrate that research data management is becoming an important strategic priority for some research libraries in Canada. Specifically, the survey found that research libraries are involved with research data management in the following ways: (1) raising awareness on campus of the importance of managing research data (2) offering training for researchers and graduate students, and (3) collecting and managing research data.

Strategies and planning for data management

- Two respondents indicated that data management activities are already a part of the library or university's strategic plan.
- Several institutions are in the process of developing a strategic agenda or plan for research data management at the library. A number of these indicated that their plan is being developed as a result of having attended the ARL/DLF e-science institute and are developing a strategy based on the outcomes of their attendance.

- Five respondents indicated that they are engaged in discussions about research data management with senior administrators including Provost, VPs Research, and CIOs.
- A number of respondents indicated that research data management services are being considered in the context of expanding their existing IR services.
- Others indicated that research data management strategies are related to broader strategy for digital preservation at the library.
- Specifically, the University of Alberta has two planning documents that have been recently completed that address campus-wide initiatives on research data management. First, the Library has just completed its five-year strategic plan and data has a prominent role in this plan. Second, the VP of IT office just completed a five-year Information Technology Plan that incorporates new infrastructure to support research data.
- The SFU Library's strategic plan has a number of objectives directly related to e-research support: Develop a Research Commons pilot program, including an initial physical presence in the Bennett Library second floor; Use results to inform subsequent rollout of Research Commons Services to the Surrey and Vancouver campuses; Develop and implement a digital preservation strategy; Expand and promote SUMMIT, the Library-managed SFU institutional repository; In collaboration with campus partners, explore and define infrastructure requirements for implementing a research data curation service.

Raising awareness

- Several respondents indicated that they are having conversations with other stakeholders on campus to raise awareness of the issues of research data management.
- The University of Alberta is holding several events around a Campus Data Summit to raise awareness of the importance of research data management. The first of these events was held on March 22-23 and engaged researchers on the North and biosciences. Three other events will be dedicated to arts, humanities & social sciences (as one event); medicine and health sciences; and engineering and physical sciences. The intent of these events is to open a conversation around the challenges that researchers face with data management. They are also looking for better ways of coordinating activities of services on campus that support research.

Instruction and support for researchers

- Several respondents indicated that they would like to provide training for researchers in the future, but must first work on training library staff and on developing their strategy for research data management.
- A number of respondents indicated that they intend to provide training support for researchers and graduate at the library in the near future. Several also indicated that providing support for the development of data management plans will be a part of the training activities.
- Carleton University is already providing research data management training to graduate students as part of a professional skills training program and will continue to do so next year. They also provide similar support to faculty on a one-on-one basis.
- The University of Alberta Library is working on some general literacy workshops for researchers but also on some training for liaison librarians to help them better converse with their faculty contacts about research data.

Collecting and managing research data

- A number of respondents indicated the library is not yet involved in collecting and managing research data, but have plans to do so in the future.
- UBC is proposing to begin with a data curation pilot(s) and is hoping to obtain 2 years of funding for a term position.
- Ontario institutions, via Scholars Portal, are participating in the data management activities such as ODESI, Scholars GeoPortal, and the IPY Data Assembly Network.
- Carleton is developing their institutional repository CURVE to be able to handle research data and large volumes of digitized content (e.g. the complete CBC Newsworld Video Archive). They are also working with their CIO on acquiring the preservation level digital, which is estimated to cost over \$400k over the next three years.
- The SFU Library has received funding of \$490K from SFU's University Priorities Fund to undertake a two year "proof of concept" project on data curation and management for SFU based research. The project will begin on April 1, 2012. Campus partners include VP Research, CIO's office and IT Services, the local PI for Westgrid, and various faculty with appropriate data sets. Recruitment for a data curator to coordinate the project is currently underway.

- The University of Alberta Library and Ontario Scholars Portal is participating in the IPY Data Assembly Network. The network is being developed to archive and provide access to all observed data and information generated from IPY projects funded by the Government of Canada Program for IPY (including those projects funded by NSERC and other data collected by Canadian IPY projects that were funded from other sources). The Network in its current form consists of partners from the research library community (University of Alberta, Ontario Scholars Portal) and several government agencies. U of Alberta and Scholar's Portal are providing redundant preservation-quality storage for the IPY data.

Coordination and collaboration

- Respondents indicated that they would benefit from greater information sharing in a number of areas: standards and platforms being adopted for data management activities; personnel; acquisition strategies; preservation level digital storage; training programs; what's working well and how it began; data management projects at other CARL libraries; certification related activities; and successful partnerships and collaborations on campus (e.g. with computing services).

Other comments about collaboration:

- It is important to initiate some inter-institutional initiatives relating to data curation. This could build on existing work such as the International Polar Year data archives or relate to initiatives where universities are collaborating on research projects or identify common disciplines. Such initiatives could position CARL well to demonstrate the ability of the libraries to work nationally on data curation activities.
- Without a national platform funding source, we will need to build from the bottom up. The challenge with bottom-up initiatives is the need for top-down coordination. Without such coordination, we will find unnecessary redundancies (i.e., waste) and inefficiencies (more waste) arise. As CARL members, we should be talking about aspects of the research data management infrastructure, which we proposed in our CFI application, that our institutions can undertake now. We should be sharing infrastructure, the costs of tools development, training and services. But to build these as a research library community, we need to plan together and coordinate the implementation of these plans. Research Data Canada hopes to play this role across research sectors in the country. CARL could play this role within the research library community.
- I liked the way things were developing around CNCDI previously, especially time invested at meeting of the CARL Directors' around strategy formulation ahead of planned and systematic national action.

- Previously under the banner of participation in the CARL Canadian National Collaborative Data Initiative (CNCDI) we had begun exploration of strategic options and invested some time and resources at the library level. With the future of the CNCDI in doubt we have ceased investigations and discussions at the institutional and library level and redirected the small amount of library resource available to other priority areas.
- My main interest is to avoid a situation as we had with the IR where every institution flew solo. That has proven to be a less than ideal model, and with data management, it only makes sense to address these issues in a highly collaborative environment. In that sense, it's less that I want to know about their activities, than that I want their activities to be ours, and vice versa.

Rapport des Initiatives de gestion des données de recherche dans les bibliothèques de l'ABRC

Le 1^{er} mai 2012

Préparé par Kathleen Shearer au nom du
Sous-comité de la gestion des données de l'ABRC

Introduction

Il est de plus en plus accepté dans le monde entier que les données de recherche numériques sont un important et précieux actif qu'il faut gérer et préserver pour l'avenir. Traditionnellement, les bibliothèques de recherche ne se sont pas investies à fond dans la collecte de données de recherche, mais le monde de la bibliothéconomie s'intéresse de plus en plus à cette activité. Depuis plusieurs années, l'ABRC s'emploie à promouvoir l'exercice d'un plus grand rôle pour les bibliothèques dans la gestion des données de recherche grâce aux travaux du Sous-comité des données de recherche de l'ABRC et de l'(ancien) projet d'Infrastructure de données collaborative nationale canadienne.

Pour mieux comprendre les diverses activités menées dans les bibliothèques de l'ABRC, le Sous-comité de la gestion des données de l'ABRC a adressé un bref questionnaire aux directeurs de bibliothèque en mars 2012. Le présent rapport résume les réponses reçues de 14 bibliothèques de l'ABRC. Il ne constitue pas un compte rendu complet de ce qui se passe dans les bibliothèques de recherche canadiennes, étant donné que seulement la moitié environ des bibliothèques de l'ABRC ont répondu au questionnaire, mais il donne aux lecteurs une idée des tendances et des perspectives, avec certains exemples de projets précis.

Sommaire des résultats

Les résultats du questionnaire démontrent que la gestion des données de recherche est en passe de devenir une importante priorité stratégique pour certaines bibliothèques de recherche au Canada. Plus particulièrement, le sondage a révélé que les bibliothèques de recherche s'intéressent à la gestion des données de recherche : (1) en faisant de la sensibilisation sur les campus à l'importance de la gestion des données de recherche, (2) en offrant de la formation aux chercheurs et aux étudiants diplômés, et (3) en recueillant et gérant des données de recherche.

Stratégies et planification pour la gestion des données

- Deux répondants ont dit que les activités de gestion des données font déjà partie du plan stratégique de la bibliothèque ou de l'université.

- Plusieurs établissements sont en voie de se donner un programme ou un plan stratégique pour la gestion des données de recherche dans leur bibliothèque. Un certain nombre ont indiqué qu'ils élaborent leur plan après avoir assisté à l'Institut de l'information scientifique électronique de l'ARL-DLF et se donnent une stratégie fondée sur les résultats de leur participation à l'Institut.
- Cinq répondants ont dit qu'ils ont des discussions au sujet de la gestion des données de recherche avec les administrateurs supérieurs, y compris les provosts, les VP (recherche) et les DPI.
- Plusieurs répondants ont indiqué que les services de gestion des données de recherche sont étudiés dans le contexte de l'expansion de leurs services de DI existants.
- D'autres ont dit que les stratégies de gestion des données de recherche s'inscrivent dans une stratégie plus vaste de préservation numérique à la bibliothèque.
- Plus particulièrement, l'University of Alberta a deux documents de planification de date récente qui portent sur des initiatives de gestion des données de recherche à l'échelle du campus. En premier lieu, la bibliothèque vient de terminer son plan stratégique quinquennal, où les données jouent un rôle de premier plan. En second lieu, le VP au bureau de la TI vient de terminer un Plan quinquennal de technologie de l'information qui intègre une nouvelle infrastructure pour appuyer les données de recherche.
- Le plan stratégique de la bibliothèque de la SFU comporte divers objectifs directement liés à l'appui de la recherche électronique : élaborer un programme pilote de Research Commons, avec présence physique initiale au deuxième niveau de la bibliothèque Bennett; utiliser les résultats pour faciliter le lancement subséquent des services du Research Commons sur les campus de Surrey et de Vancouver; élaborer et mettre en œuvre une stratégie de préservation numérique; développer et promouvoir SUMMIT, le dépôt institutionnel de la SFU géré par la bibliothèque; en collaboration avec les partenaires des campus, explorer et définir les besoins d'infrastructure pour la mise en œuvre d'un service de conservation des données de recherche.

La sensibilisation

- Plusieurs répondants ont dit avoir des conversations avec d'autres intervenants sur le campus pour les sensibiliser aux questions de gestion des données de recherche.
- L'University of Alberta tient plusieurs activités en marge d'un Sommet sur les données de recherche pour faire de la sensibilisation à l'importance de la

gestion des données de recherche. La première de ces activités, qui a eu lieu les 22 et 23 mars, a attiré des chercheurs sur le Nord et en biosciences. Les trois autres seront consacrées aux arts, aux sciences humaines et sociales; à la médecine et aux sciences de la santé; et à l'ingénierie et aux sciences physiques. L'objet de ces activités est de lancer le dialogue sur les défis que la gestion des données représente pour les chercheurs. Elles visent aussi à mettre au jour de meilleures façons de coordonner les activités des services de campus qui appuient la recherche.

Instruction et appui pour les chercheurs

- Plusieurs répondants ont dit qu'ils aimeraient donner de la formation aux chercheurs pour l'avenir, mais qu'ils doivent d'abord s'attacher à former le personnel de bibliothèque et à formuler leur stratégie pour la gestion des données de recherche.
- Un certain nombre ont dit avoir l'intention de donner du soutien à la formation aux chercheurs et aux diplômés à leur bibliothèque dans un avenir prochain. Plusieurs ont aussi indiqué que le soutien à l'élaboration de plans de gestion des données fera partie des activités de formation.
- La Carleton University donne déjà et donnera encore l'an prochain de la formation en gestion des données de recherche aux étudiants diplômés dans le cadre d'un programme de formation professionnelle. Elle offre un soutien semblable aux professeurs, individuellement.
- La bibliothèque de l'University of Alberta travaille à certains ateliers de connaissances générales pour les chercheurs mais aussi à certaines initiatives de formation pour les bibliothécaires de liaison afin de les aider à mieux converser avec les professeurs avec qui ils sont en contact au sujet des données de recherche.

Collecte et gestion des données de recherche

- Plusieurs répondants ont indiqué que la bibliothèque ne s'occupe pas encore de recueillir et de gérer les données de recherche, mais compte le faire plus tard.
- L'UBC propose de commencer par un ou plusieurs projets pilotes de conservation des données et espère obtenir deux années de financement pour un poste pour une durée déterminée.
- Les établissements de l'Ontario, via le Scholars Portal, participent aux activités de gestion des données comme ODESI, le Scholars GeoPortal et le Réseau de centres de rassemblement des données de l'API.

- Carleton met au point son propre dépôt institutionnel CURVE pour pouvoir traiter des données de recherche et de grands volumes de contenu numérisé (p. ex., la totalité de l'archive vidéo de CBC Newsworld). Elle travaille avec son DPI à l'acquisition du numérique de niveau préservation, qui, selon les estimations, coûtera plus de 400 k\$ au cours des trois prochaines années.
- La bibliothèque de la SFU a reçu 490 k\$ de financement du Fonds des priorités universitaires de la SFU pour la réalisation d'un projet biennal de « validation de principe » sur la conservation et la gestion des données pour la recherche basée à la SFU. Le projet débutera le 1^{er} avril 2012. Les partenaires du campus comprennent le VP (recherche), le bureau du DPI et les Services de TI, le CP local pour Westgrid, et divers membres du corps professoral avec les ensembles de données appropriés. Le recrutement d'un conservateur des données qui sera chargé de coordonner le projet est actuellement en cours.
- La bibliothèque de l'University of Alberta et le Scholars Portal de l'Ontario participent au Réseau de centres de rassemblement des données de l'API. Ce réseau, qui est en voie de mise sur pied, se consacrera à l'archivage et à l'ouverture de l'accès à toutes les données et toute l'information observées générées par les projets de l'API financés par le programme du gouvernement du Canada pour l'API (y compris les projets financés par le CRSNG et d'autres données recueillies par les projets canadiens d'API qui ont été financés par d'autres sources). Le Réseau, dans sa forme actuelle, est formé de partenaires des milieux de bibliothèques de recherche (University of Alberta, Scholars Portal de l'Ontario) et de plusieurs organismes gouvernementaux. L'University of Alberta et le Scholars Portal fournissent de l'entreposage redondant de qualité préservation pour les données de l'API.

Coordination et collaboration

- Les répondants ont indiqué qu'ils sauraient profiter d'un plus grand partage d'information dans plusieurs domaines : normes et plateformes adoptées pour les activités de gestion des données; personnel; stratégies d'acquisition; entreposage de niveau numérique pour la préservation; programmes de formation; ce qui fonctionne bien et comment cela a commencé; projets de gestion des données dans d'autres bibliothèques de l'ABRC; activités liées à la certification; et partenariats et collaborations réussis sur les campus (p. ex., avec les services informatiques).

Autres commentaires au sujet de la collaboration :

- Il est important de lancer certaines initiatives interinstitutionnelles en matière de conservation des données. Cela pourrait faire fond sur les travaux existants comme les archives de données de l'Année polaire internationale ou se rattacher à des initiatives où les universités collaborent à des projets de

recherche ou déterminent des initiatives communes. Ces initiatives pourraient bien positionner l'ABRC pour démontrer la capacité des bibliothèques de travailler à l'échelle nationale à des activités de conservation des données.

- Sans source de financement d'une plateforme nationale, nous devons partir de la base et remonter vers le sommet. Le défi que posent les initiatives partant de la base est la nécessité d'une coordination venant du sommet. Sans cette coordination, nous verrons surgir des redondances non nécessaires (c.-à-d. du gaspillage) et des manques d'efficience (encore plus de gaspillage). En tant que membres de l'ABRC, nous devrions parler des aspects de l'infrastructure de gestion des données de recherche, que nous avons proposée dans notre demande au FCI, et à laquelle nos établissements peuvent commencer à travailler dès maintenant. Nous devrions partager l'infrastructure, les coûts de création des outils, la formation et les services. Mais pour les construire en tant que collectivité des bibliothèques de recherche, nous devons nous concerter pour planifier et coordonner la mise en œuvre de ces plans. Données de recherche Canada espère jouer ce rôle à l'échelle des secteurs de recherche au pays. L'ABRC pourrait le jouer au sein de la collectivité des bibliothèques de recherche.
- J'ai aimé la tournure que prenaient les choses dans le cas de l'IDCNC auparavant, et surtout le temps investi à la réunion des directeurs de l'ABRC sur la formulation de la stratégie qui doit précéder l'action nationale planifiée et systématique.
- Auparavant sous la bannière de la participation de l'Initiative de données collaborative nationale canadienne (IDCNC) de l'ABRC, nous avons commencé à explorer des options stratégiques et investi du temps et des ressources au niveau des bibliothèques. Comme l'avenir de l'IDCNC est incertain, nous avons cessé nos recherches et nos discussions au niveau des établissements et des bibliothèques et réaffecté la petite quantité de ressources des bibliothèques à d'autres secteurs prioritaires.
- Mon principal souci est d'éviter une situation comme celle que nous avons connue avec le DI lorsque chaque établissement faisait cavalier seul. Ce modèle s'est révélé moins qu'idéal, et, avec la gestion des données, la logique commande d'attaquer ces enjeux dans un environnement de grande concertation. En ce sens, la question n'est pas tant que je veux être au courant de leurs activités que de voir à ce que les activités soient les nôtres, et vice versa.

From: Gaffield, Chad [mailto:Chad.Gaffield@SSHRC-CRSH.GC.CA]
Sent: April-13-12 7:44 AM
To: 'tom.hickerson@ucalgary.ca'
Cc: Bourgeois, Mélanie; Bjornson, Pam; 'Walter Stewart' (ws@walterstewartassociates.com)
Subject: invitation

Dear colleague,

*I am writing to invite you in your role at CARL to a meeting in Ottawa where we could plan for next steps following the role our organisations played in supporting the National Research Data Summit last September. Since that time, Pam Bjornson, Chair of the Research Data Strategy Working Group and Walter Stewart, Research Data **Strategy** Co-ordinator, have advanced this initiative both by producing a report from the Summit <http://rds-sdr.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/> and by connecting with colleagues in Canada and beyond. Indeed, the research data agenda has become even more topical with major efforts to address the research data agenda announced in Europe, Australia and the United States such as those by NSF, NIH, and DOE.*

Among the recommendations in the National Research Data Summit Report is the replacement of the Research Data Strategy Working Group by the creation of a formal organization tentatively named Research Data Canada. Research Data Canada is envisioned as a co-ordinating body through which all partners with an interest in research data could work together to drive the creation and implementation of a national strategy for Canada. In order to explore whether this is the most appropriate next step as well as the other recommendations, I hope that you can join me, Pam, and Walter to take stock and set an agenda to advance this dossier in a timely fashion.

The meeting will be held on Monday, May 7th 14:00 to 15:30, at the SSHRC, 350 Albert Street, Ottawa. I urge you to join me in person, if at all possible; otherwise, please consider sending a senior level designate. Please confirm your participation as soon as possible but no later than April 20th.

*Yours in research,
Chad Gaffield.*

Chad Gaffield, PhD, FRSC | Ph. D., MSRC
President | Président
Office of the President | Bureau du Président
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
350 Albert Street | 350, rue Albert, Ottawa, ON K1P 6G4
E | C : chad.gaffield@sshrc-crsh.gc.ca
T : 613.995.5488 **F | T :** 613.995.5498
www.sshrc-crsh.gc.ca

Summit 2012:

A National Dialogue on Digital Infrastructure Ecosystem For Research, Education & Innovation in Canada

June 13-14, 2012
University of Saskatchewan

The Goal

Summit 2012 will bring together key stakeholders from government, granting agencies, the research community and organizations responsible for other key components of the digital infrastructure for research, education, and innovation in Canada. The key objective is to **accelerate the national dialogue** towards a comprehensive, integrated and sustainable digital infrastructure ecosystem for Canada. **Specific deliverables** include:

- A set of guiding principles and key characteristics associated with the required infrastructure and supporting ecosystem (**the vision**);
- The activities, including the respective owners, required to show measurable progress toward the vision by Summit 2013 (**the action plan**); and
- A **commitment to act** by all involved.

Participants

Participation at Summit 2012 will be by **invitation only** and will include representatives from

- **The funders**, including Industry Canada, granting councils (SSHRC, NSERC, CFI and CIHR), university presidents and vice-presidents research;
- **The users** in the research community;
- **The providers**, including CANARIE, ORANs, Compute Canada Calcul, the HPC community and university CIO's; and
- **Others with a vested interest, specific expertise or activities** related to the digital infrastructure, including the Canadian Association of Research Libraries (CARL), the Canadian Research Knowledge Network (CRKN) and the Research Data Strategy Working Group.

Event Co-Chairs

Pending final confirmation, the **co-chairs for the event** will include a university president, a vice-president research, and a senior representative of a granting council.

Defining Success

Participants will be asked to **engage fully** in the discussions at Summit 2012, **support the shared vision** and **commit to the actions** required to show measurable progress toward that vision by Summit 2013.

As the host of Summit 2012, CUCCIO is committed to supporting and engaging in the discussions, both at the event and throughout the year, to advance the action plan and show measurable progress by Summit 2013.

Background

As research in all fields becomes more computation-based, Canada's researchers and educators require a comprehensive, integrated and sustainable digital infrastructure ecosystem: compute power, network bandwidth, data management and highly qualified personnel. Without it, they cannot be competitive with their international peers.

Work continues to ensure the availability of the various components of the infrastructure, with significant investments made in computing and networking. However, stakeholders, users, providers and funders all agree that a comprehensive and coordinated approach is needed to fully realize the benefit of the investments made and to ensure the effectiveness of future investments.

With significant investments over the past decade, Canada has made major strides in providing some of the key pieces of that ecosystem, but efforts have been uneven, *ad hoc*, and highly fragmented, and the requirements of the research and education community continue to strain available resources to the breaking point.

An effective digital infrastructure ecosystem must also be accorded priority within national science, innovation, and research policies. We must all commit to supporting and promoting a comprehensive, integrated, and sustainable approach for the provision, maintenance and delivery of Canada's digital infrastructure ecosystem for research, education and innovation.

Location, Dates, and Schedule of Events

Summit 2012 will be held at the University of Saskatchewan, at the close of CANHEIT 2012, Canada's national conference for IT professionals in higher education. The meeting schedule will include an opening reception, dinner and guest speaker on Wednesday, June 13, 6:00 pm – 9:00 PM, followed by a full day of discussions on Thursday, June 14, from 8:00 AM – 4:00 PM.

Summit Steering Committee

The Steering Committee Members include

- Jay Black (CIO, Simon Fraser University),
- Rick Bunt (CIO, University of Saskatchewan),
- Bob Cook (CIO, University of Toronto) ,
- Bob Gagne (CIO, York University),
- Jonathan Schaeffer (CIO, University of Alberta),
- Bo Wandschneider (CIO, Queen's University), and
- Lori MacMullen (CUCCIO).

More Information

For more information on Summit 2012, please contact Lori MacMullen, Executive Director, CUCCIO.
email: lori.macmullen@cuccio-cdpiuc.ca
phone: (506) 447-1668

CUCCIO Summit 2012

From: Lori MacMullen [<mailto:lori.macmullen@cuccio-cdpiuc.ca>]

Sent: April-26-12 7:04 AM

To: Lori MacMullen

Cc: Jay Black; Rick Bunt; Bob Gagne; Robert Cook; Ralph Michaelis; Catherine Holt; greg.mcpherson@cuccio-cdpiuc.ca; 'Jonathan Schaeffer'; bo.wandschneider@queensu.ca; Adrienne Teo (Toronto); Bowie, Lindsay (Fisheries & Oceans); Brenda Lesslie; Bruce, Eileen (MUN); Brulé, Suzanne; Janet McKinnon (UVic) ; Jessica Hineman (USASK); Jocelyn Striemer; Laura Boone (UNB); Lidia Santos (Concordia); Lorraine Lester; Nina Palikuca (OICR); Pam Dagenais (CIHR); Rosa Gilfan (SFU) ; Rosa De Luca; Shannon Lahay (UWO) ; Tina Sposato (York); Tricia Ho (CFI) ; Veillette, Sylvie; Chad Gaffield (SSHRC); David Barnard

Subject: Update #1 to Confirmed Participants for Summit 2012: Putting Canada's Researchers First

Sent on Behalf of the Digital Infrastructure Summit 2012 Steering Committee

Summit 2012 Participants,

On behalf of CUCCIO and our honorary co-chairs, Dr. David Barnard, President of the University of Manitoba, and Dr. Chad Gaffield, President of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, we would like to thank you for agreeing to participate in the Digital Infrastructure Summit 2012.

With the unifying theme of ***“Putting Canada’s Researchers First,”*** sixty-six key decision-makers, influencers, resource providers, researchers and others related to digital infrastructure for research, education and innovation will come together in June to discuss ways to make Canada’s digital infrastructure more effective for researchers, students and partners. For your information the list of confirmed attendees (to-date) is attached.

Preliminary Program (Attached)

Summit 2012 begins on Wednesday, June 13th at 5:00 pm with registration followed by dinner and our lead-off speaker at 6:00. We will reconvene Thursday, June 14th from 8:30 am to 4:30 pm. ***As our time together is short we encourage all participants to plan to stay until the end of Thursday’s planned program.*** For participants travelling on Friday, Thursday evening may be used to continue your discussions in a more informal setting.

Accommodations

A block of rooms has been set aside at:

Park Town Hotel
924 Spadina Crescent East
Saskatoon, SK S7K 3H5
Telephone: [\(306\) 244-5564](tel:3062445564)

www.parktownhotel.com

As Summit 2012 is being held in conjunction with CANHEIT 2012 (www.canheit.ca), Canada’s national conference for IT Professionals in higher education, summit attendees will enjoy conference rates of:

- Standard suite: \$120 CAD, single or double occupancy + applicable taxes.

- Executive suite: \$130 CAD, single or double occupancy + applicable taxes.
- All rates are subject to 5% GST, 5% PST and 2% Destination Marketing Fee.

To Make a Reservation:

- Please use the block code 029431 or CANHEIT when making your reservation.
- Reservations can be made by phone: [1-800-667-3999](tel:1-800-667-3999) or by email: reservations@parktownhotel.com.

Please Note: Cut-off date for the discounted rate is May 11, 2012.

Meeting Location, Registration and Background Material

Additional details including room location, supporting documents, background material and the final program will be available through the Summit 2012 website available on May 14th. Although your attendance has been confirmed, in order to support our planning efforts an on-line registration process will also be provided through the site. Additional details on the site and the registration process will be provided to participants as we get closer to the launch.

Summit Objectives

As noted in our invitation to Summit 2012 we believe the vision of ***a comprehensive, integrated and sustainable digital infrastructure for Canadian researchers*** can only be achieved through a collective national effort that puts ***Canada's researchers first*** by providing them with easy access to the digital resources and related support services they require to succeed. In short, we need to do things differently.

Summit 2012 participants will be asked to:

- Define a ***collective vision*** for Canada's digital infrastructure in support of research, education and innovation,
- Develop a set of ***guiding principles*** for its continued evolution,
- Support the launch of a ***proof-of-concept project***, and;
- Establish a working group to tackle the issues specific to ***governance of a national digital infrastructure***.

We look forward to a productive and successful session.

If you have any questions or concerns please don't hesitate to contact me.

Regards,

Lori MacMullen
Executive Director

Representing Canada's IT Leaders in Higher Education
Au service des dirigeants des TI en éducation supérieure du Canada

phone 506.447.1668
e-mail lori.macmullen@cuccio-cdpiuc.ca
<http://www.cuccio-cdpiuc.ca>

DIGITAL INFRASTRUCTURE SUMMIT 2012: PUTTING CANADA'S RESEARCHERS FIRST

Michelle	Alexopoulos	Researcher, University of Toronto
Jane	Aubin	Chief Scientific Officer, Canadian Institute for Health Research
David	Barnard	President, University of Manitoba
Michael	Bauer	Researcher, Western University
Alain	Beaudoin	Director General ICT Branch, Industry Canada
Pam	Bjornson	Chair, Research Data Strategy Working Group & Director General, NRC Knowledge Management
Jay	Black	CIO, Simon Fraser University & Member, Organizing Committee
Ann	Borda	Executive Director, VeRSI - Victorian eResearch Strategic Initiative (Australia)
Donna	Bourne-Tyson	Vice Chair, Board of Directors CRKN & University Librarian Dalhousie University
Howard	Brunt	Vice President Research, University of Victoria & Chair Board of Directors, CANARIE
Rick	Bunt	Associate Vice President, Information and Communications Technology, University of Saskatchewan & Member, Organizing Committee
Graham	Carr	Vice President Research, Concordia University
Nancy	Carter	Chief Financial Officer, CANARIE
Karen	Chad	Vice President Research, University of Saskatchewan
Guy	Charron	Science Portfolio Lead, Shared Services Canada
Bob	Cook	CIO, University of Toronto & Member, Organizing Committee
Sandra	Crocker	Associate Vice President Research, Carleton University
Alan	Darnell	Manager, Ontario Scholar's Portal
Robert	Davidson	Vice President Programs and Planning, Canadian Foundation for Innovation
Janice	Deakin	Vice President Research, Western University
Deb	deBruijn	Executive Director, CRKN
Kim	Devooght	Vice President Public Sector, CISCO Systems Canada & CANARIE Board Member
Michel	Dumontier	Researcher, Carleton University
Ken	Edgecomb	Executive Director HPCVL, Queen's University
Renée	Elio	Associate Vice President Research, University of Alberta
Bob	Gagne	CIO, York University & Chair Board of Directors, CUCCIO & Member, Organizing Committee
Alan	George	Associate Provost & CIO, University of Waterloo
Jim	Ghadbane	Chief Technology Officer, CANARIE
Robert	Haché	Vice President Research, York University
Norbert	Hauerland	Associate Vice President Research, Simon Fraser University

John	Hepburn	Vice President Research, University of British Columbia
Tom	Hickerson	President and Board Chair, CARL & Vice Provost and University Librarian, University of Calgary
Catherine	Holt	Facilitator & Member, Organizing Committee
Gregory	Kealey	Vice President Research, University of New Brunswick
Jill	Kowalchuck	Interim Executive Director, Compute Canada
Peter	Lewis	Associate Vice President Research, University of Toronto
Matthew	Links	Research Scientist, Agriculture and Agri-food Canada
Steven	Liss	Vice President Research, Queen's University
Chris	Loomis	Vice President Research, Memorial University & Member CANARIE Board of Directors
Lori	MacMullen	Executive Director, CUCCIO & Member, Organizing Committee
Ralph	Michaelis	CIO, Carleton University & Member, Organizing Committee
Bruce	Muirhead	Associate Dean Graduate Studies, University of Waterloo
Francis	Ouellette	Associate Director, Ontario Institute of Cancer Research
Michael	Owen	Vice President Research, University of Ontario Institute of Technology
Gilles	Patry	President, Canadian Foundation for Innovation
Benoit	Pirrenne	Researcher & Associate Director Information Technology (NEPTUNE), University of Victoria
Nikolas	Provatas	Scientific Director, CLUMEQ High Performance Computing Facility, McGill University
Jim	Roche	Chief Executive Officer, CANARIE
Geoffrey	Rockwell	Canada Research Chair in Humanities Computing, University of Alberta
Ghilaine	Roquet	CIO, McGill University
Jonathan	Schaeffer	Vice Provost and Associate Vice President Information Technology, University of Alberta
Ray	Siemens	Vice President for Research Dissemination, Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences
Francois	Simard	Social Sciences and Humanities Research Council
Dan	Sinai	Associate Vice President Research, Western University
Randy	Sobie	Researcher, University of Victoria
Bill	St. Arnaud	Innovation Consultant
Walter	Stewart	Research Data Strategy Coordinator
Peter	Tielman	Researcher, University of Calgary
Michel	Vanier	President RISQ, CANARIE Board Member & Chair ORAN Advisory Committee
Alex	Veilleux	Associate Vice President Research, University of Sherbrooke
Bo	Wandschneider	CIO & Associate Vice Principal Information Technology, Queen's University & Member, Organizing Committee
Daniel	Weeks	Vice President Research, University of Lethbridge
Leslie	Weir	University Librarian, University of Ottawa
Martha	Whitehead	Chair, CARL Data Management Subcommittee & University Librarian, Queen's University

Mark	Whitmore	Dean of Science, University of Manitoba & CANARIE Board Member
Shane	Williamson	Director General Program Coordination, Industry Canada

DIGITAL INFRASTRUCTURE SUMMIT 2012: PUTTING CANADA'S RESEARCHERS FIRST

Wednesday, June 13

5:00	Reception and registration
6:00	Dinner
7:00	Welcome and Introduction of Keynote: Jonathan Schaeffer , Vice Provost and Associate Vice President (Information Technology), University of Alberta
7:00	Keynote Speaker: John Hepburn , VPR, UBC A VP Research's Perspective

Thursday, June 14

Time	Agenda Item	Roles
8:00	Welcome and Overview of Purpose of and Intended Outcomes from the Summit	Speaker: David Barnard , President, University of Manitoba A President's Perspective Introduction: Rick Bunt , CIO, University of Saskatchewan
8:15	Reality Check Panel: Presentations by Canadian researchers on the realities of dealing with digital infrastructure followed by a question and answer session.	Panel Members: Michel Dumontier , Associate Professor, Dept. of Biology, School of Computer Science, Institute of Biochemistry, Carleton University Geoffrey Rockwell , Professor of Philosophy and Humanities Computing, Director of the Canadian Institute for Research in Computing and the Arts (CIRCA), University of Alberta Panel Moderator: Rick Bunt
9:00	Successful Integration Panel: Examples of integrated digital infrastructure from Canada and Australia followed by a question and answer session.	Panel Members: Ann Borda , Executive Director at VeRSI - eResearch Strategic Initiative, Associate Professor & Honorary Principal

		<p>Fellow at Computer Science & Software Engineering, The University of Melbourne</p> <p>Scott Tomlinson, Data Management, International Polar Year 2012 (Invited)</p> <p>Panel Moderator: Bo Wandschneider, CIO, Queen's University</p>
10:00	Break	
10:15	An Overview of Progress Toward an Integrated Digital Solution	CUCCIO President, Bob Gagne , CIO, York University
10:30	Process for Determining a Vision and Principles for an Integrated Digital Solution	Lori MacMullen , Executive Director, CUCCIO Catherine Holt , Sage Group Management Consultants, Facilitator
10:45	Break into 5 small groups . Each group will determine a vision and principles	Each small group facilitated by a member of the CUCCIO steering committee
11:45	Lunch Break	
12:30	Presentations of each small group's vision and principles (5 min each)	A spokesperson identified by each small group from among its members
1:00	Facilitated discussion leading to a Vision and Principles	Catherine Holt , Facilitator
2:30	Integrated Digital Infrastructure Governance Leadership Council: An introduction of its membership and mandate with a question and answer session	Co-chairs, VP Research and CIO Leadership Council Members: (individuals TBD) Introduction: Bob Cook , CIO, University of Toronto
3:00	Break	
3:15	Proof of Concept Project: An introduction of the project team and mandate with a question and answer session.	Jay Black , CIO, Simon Fraser University and Project Team (individuals TBD)
4:00	Summary of Action Items and Outcomes and Plan for Summit 2013	Lori MacMullen , Executive Director, CUCCIO
4:20	Thanks and Closing Comments	David Barnard , President, University of Manitoba

TOWARDS A NATIONAL STRATEGY FOR DATA

After the Summit – A Call to Action

On September 14 and 15, 2011, the Research Data Strategy Working Group (RDSWG) hosted the, **Mapping the Data Landscape: The 2011 Canadian Research Data Summit**. The Summit brought together 150 senior researchers, high-level policy makers, university administrators, and members of the private sector. Together, participants worked on formulating a shared strategy for addressing the challenges and opportunities for maximizing the benefits of our national investment in research data. World-class speakers set the stage for an engaging and productive day.

The report of the outcomes of the Summit is available at: <http://rds-sdr.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/>.

A National Strategy for Research Data in Canada

There was widespread consensus at the Summit around the tremendous potential value for research data if they are managed appropriately, and recognition that there is a need to work together to address these challenges. Summit participants were equally in agreement that a failure to address the challenges will result in immeasurable loss to Canada and a tremendous waste of value. The recommendations that emerged from the Summit form the basis of a draft National Strategy for Research Data in Canada. The National Strategy includes a vision, goals, and framework for action. The vision and goals articulate the ideal state of research data management in 5 years' time. The framework for action contains recommended activities for key stakeholders in order to ensure that we move forward as a nation.

Since the National Strategy would touch upon multiple aspects of data management (such as policies, capabilities and education, infrastructure and national coordination), funding agencies, universities, the federal government, private sector companies, and others all have important contributions to make. In addition, it was widely acknowledged at the Summit that it would be very difficult to implement the vision without some means of coordinating activities across sectors and disciplines. To that end, the framework contains a process to establish a national coordinating mechanism. This mechanism, henceforth referred to as **Research Data Canada**, will play a leadership role and serve as a focal point to support data management activities across the country.

From words to action – Next steps

Over the next few months, the Research Data Strategy Working Group intends to undertake the following activities:

- **Launch Research Data Canada** as the multi-stakeholder/volunteer-driven organization that will drive efforts forward to ensure that the full value of Canada's research data is realized.
- **Encourage broad membership** for Research Data Canada to reflect fully the diversity of stakeholders with an interest in research data.
- **Establish a national advisory council** of senior representatives from industry, the academy, government research labs, funding agencies, and policy makers to provide counsel to Research Data Canada.
- **Initiate a national on-line consultation** process to take the results of the 2011 Canadian Research Data Summit to a broader set of stakeholders across the country.
- **Pursue funding from key stakeholder groups** to support the immediate work of Research Data Canada.

Call to action – Join Research Data Canada in exploiting Canada's investment in research data for maximum benefit

We strongly encourage your comments on the summit report, as well as your expression of interest in becoming personally involved in the work of Research Data Canada. In addition, we encourage you to share your thoughts on how your organization might support the work that we all judge to be so imperative. Please contact us at: RDS-SDR.CISTI@nrc-cnrc.gc.ca.

Sommet 2011 sur les données de recherche canadiennes

VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR LES DONNÉES *L'après-sommet – appel à l'action*

Les 14 et 15 septembre derniers, le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche (GTSDR) a tenu l'évènement **Portrait de la situation des données : Sommet 2011 sur les données de recherche canadiennes**. Dans le cadre de cet évènement, quelque 150 chercheurs émérites, décideurs de haut niveau, administrateurs d'université et membres du secteur privé se sont réunis pour travailler à l'élaboration d'une stratégie commune visant à prendre en compte les défis et les occasions liés à l'optimisation des avantages de notre investissement collectif sur le plan des données de recherche. Des conférenciers prestigieux ont donné le ton à une journée bien remplie et productive.

Le rapport sur le Sommet est disponible au <http://rds-sdr.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/fra/>.

Stratégie nationale des données de recherche canadiennes

Un large consensus s'est dégagé sur l'immense valeur potentielle que recèlent les données de recherche, à condition qu'elles soient gérées convenablement, ainsi que sur la nécessité d'une vaste concertation pour relever les défis. Autre consensus : tout insuccès à répondre aux défis soulevés se traduira par des pertes immesurables pour le Canada et un incroyable gaspillage de valeur. Ainsi, les recommandations qui ressortent du Sommet constituent le fondement d'une stratégie nationale pour les données de recherche, qui comprend une vision, des objectifs et un cadre d'action. La vision et les objectifs exposent clairement l'état idéal de la gestion des données de recherche d'ici cinq ans. Le cadre d'action, quant à lui, présente des activités que les principaux intervenants doivent mener pour progresser collectivement dans ce dossier.

Et puisque la stratégie nationale fait intervenir un grand nombre d'aspects de la gestion des données (politiques, capacités et formation, infrastructure, coordination nationale, etc.), les organismes subventionnaires, les universités, le gouvernement fédéral, le secteur privé et les autres intervenants sont tous appelés à y jouer un rôle actif. Pour faire de cette vision une réalité, il nous faut non seulement mener des activités propres à chaque secteur d'intérêt, mais aussi nous doter d'un mécanisme pour assurer leur coordination entre les différents secteurs et disciplines. Voilà pourquoi le cadre d'action propose la mise en place d'un mécanisme de coordination nationale, **Données de recherche Canada**, qui jouera un rôle prépondérant et central dans l'appui accordé aux activités de gestion des données au Canada.

Passer de la parole aux actes – prochaines étapes

Au cours des prochains mois, le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche entend mener les activités suivantes :

- **Mettre en œuvre *Données de recherche Canada***, organisme multipartite et bénévole qui canaliser les efforts visant à assurer l'exploitation de la pleine valeur des données de recherche au Canada.
- **Élargir la composition du GTSDR** afin qu'il reflète le plus fidèlement possible la diversité des parties intéressées par les données de recherche.
- **Mettre sur pied un comité consultatif national** composé de décideurs et de hauts représentants de l'industrie, d'universités, de laboratoires de recherche gouvernementaux et d'organismes subventionnaires pour le conseiller dans son travail.
- **Entamer une consultation nationale Web** pour faire état des résultats du Sommet 2011 auprès d'un groupe plus vaste d'intervenants au pays.
- **Se livrer activement à la mobilisation de ressources des principaux groupes d'intervenants** en vue de financer le travail de Données de recherche Canada.

Appel à l'action – unissons nos forces et aidons Données de recherche Canada à faire en sorte que nous tirions le meilleur parti des investissements du Canada sur le plan des données de recherche

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions au sujet du rapport et à prendre l'engagement de contribuer activement au travail de Données de recherche Canada. Enfin, dites-nous comment votre établissement pourrait appuyer cette initiative que nous considérons comme étant si essentielle et prometteuse (RDS-SDR.CISTI@nrc-cnrc.gc.ca).

RESEARCH DATA CANADA

Framework for Governance

Introduction

On September 14 and 15, 2011, the Research Data Strategy Working Group (RDSWG) hosted **Mapping the Data Landscape: The 2011 Canadian Research Data Summit**. The Summit brought together 150 senior researchers, high-level policy makers, university administrators, and members of the private sector. Together, they worked on formulating a shared strategy for addressing the challenges and opportunities to maximize the benefits of our national investment in research data.

There was widespread consensus at the Summit around the tremendous potential value of research data provided they are managed appropriately, and recognition that there is a need to work together to address these challenges. Summit participants were equally in agreement that a failure to address the challenges will result in immeasurable loss to Canada and a tremendous waste of value. The recommendations that emerged from the Summit form the basis of a draft National Strategy for Research Data in Canada. The National Strategy includes a vision, goals, and a framework for action. The vision and goals articulate the ideal state of research data management in 5 years' time. The framework for action contains recommended activities for key stakeholders in order to ensure that we move forward as a nation.

Since the National Strategy would touch upon multiple aspects of data management (such as policies; capabilities and education; infrastructure; and national coordination), funding agencies, universities, the federal government, private sector companies, and others all have important contributions to make. In addition, it was widely acknowledged at the Summit that it would be very difficult to implement the vision without some means of coordinating activities across sectors and disciplines. To that end, the framework contains a process to establish a national coordinating mechanism. This mechanism, henceforth referred to as **Research Data Canada (RDC)**, will play a leadership role and serve as a focal point to support data management activities across the country.

Objectives

RDC is a stakeholder driven voluntary organization dedicated to advancing the vision for research data in Canada. The membership of Research Data Canada is a wide variety of stakeholder organizations, all of whom have an interest in and role to play in ensuring the infrastructure, processes, and support is in place to realize the vision. Research Data Canada develops strategy, co-ordinates advocacy and implementation of data initiatives among stakeholders, promotes education and training in data skills, measures progress in implementing the vision, brings attention to gaps, and acts as single point of contact for Canada in international data initiatives.

The Vision for Data in Canada

Canada is a country in which open data, citizen science, evidence-based policy-making, and broad public engagement with research data and science flourish. Research data are considered a public good and there is broad recognition of the value of these data beyond the research community. All sectors of society, including industry, practitioners, and the public are actively exploiting research data for commercial, health, policy, and creative purposes. To this end, research data in Canada are systematically managed, preserved, and re-used to advance innovation and Canada's leadership in the global digital economy.

Governance

Research Data Canada is stakeholder driven and governed. RDC is governed by a working board of directors elected by the stakeholder organizations. Board members should have the support of their organizations in making a significant commitment to the work of RDC.

The board is responsible for

- effective management of the organization's resources and the organization's progress in realizing the vision;
- efforts to secure resources for RDC;
- directing the work of the secretariat;
- establishing a number of board standing committees to accomplish the work of RDC.

The standing committees of the board will be chaired by a board member and will report to the board for the ratification of their recommendations. The standing committees will require representatives from stakeholder organizations and will an opportunity for stakeholder active engagement in the work of RDC.

The founding board of Research Data Canada will be appointed for a one-year term by the RDSWG from among representatives of key stakeholder organizations that have committed to RDC. Subsequent members of the board will be elected from the stakeholders by the full membership of RDC.

An early responsibility for the founding board of RDC will be to determine the legal status of the organization and secure the appropriate registration/letters patent/charter.

The founding board will comprise no fewer than 9 and no more than 15 members.

From among its members, the board will select:

- a chair;
- a vice-chair;
- a treasurer;
- members at large;
- chairs of the board's standing committees.

The board should be constituted to ensure that expertise is available from each of the following:

- Active researchers
- University research administration
- Private sector – both research intensive and ICT
- Government research intensive department (e.g. Agriculture and Agri-Food Canada, NRCan, DFO, Environment Canada – any other relevant provincial or federal department)
- Government funding agency
- Research infrastructure operating organization
- Representative of research library (organization?)
- Government central agency

The Advisory Council

Research Data Canada will have an Advisory Council composed of distinguished leaders in government, research funding agencies, universities, and the private sector on which it can call for advice.

The Advisory Council will meet twice per year to receive reports, discuss questions set by the board, and make suggestions to the board for appropriate directions for RDC.

In addition to offering advice to the board and secretariat of RDC, it is hoped that the Advisory Council members will become advocates for addressing the research data agenda in Canada. Advisory Council members will be chosen for their own experience and also for the range of expertise they represent as a group.

Terms of Reference

- Members of the Advisory Council will serve for a two-year renewable term.
- They will commit to attending two face-to-face or on-line meetings per year subject to appropriate advance scheduling.
- They will commit to providing their best advice to the board, secretariat, and membership on how to move the data agenda forward in Canada.
- They may be called upon to respond to requests for advice from Research Data Canada or may offer unsolicited advice as each member judges appropriate.
- They will agree to make the "data message" an integral part of their professional communication as they judge appropriate.

The Secretariat

Research Data Canada will be served by a small secretariat which includes a part-time co-ordinator who will function as the chief operating officer of the organization. RDC may add additional staff as resources permit, but logistical and clerical support may well come as in-kind support from RDC members.

The co-ordinator will support the board and be responsible for implementing board determined policy and plans. Stakeholder liaison and inter-stakeholder co-ordination will be the co-ordinator's key role as well as acting as a single point of contact for the national data strategy.

DONNÉES DE RECHERCHE CANADA

Cadre de gouvernance

Introduction

Les 14 et 15 septembre 2011, le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche (GTSDR) a tenu l'évènement **Portrait de la situation des données : Sommet 2011 sur les données de recherche canadiennes**. Cet évènement a permis de rassembler quelque 150 chercheurs émérites, décideurs de haut niveau, administrateurs d'université et membres du secteur privé qui ont travaillé à l'élaboration d'une stratégie commune visant à prendre en compte les défis et les occasions liés à l'optimisation des avantages de notre investissement collectif dans les données de recherche.

Un large consensus s'est dégagé sur l'immense valeur potentielle que recèlent les données de recherche, à condition qu'elles soient gérées convenablement, ainsi que sur la nécessité d'une vaste concertation pour relever les défis. Autre consensus : tout insuccès à répondre aux défis soulevés mènera à des pertes immesurables pour le Canada et un incroyable gaspillage de valeur. Ainsi, les recommandations qui ressortent du Sommet constituent le fondement d'une stratégie nationale pour les données de recherche, qui comprend une vision, des objectifs et un cadre d'action. La vision et les objectifs exposent clairement l'état idéal de la gestion des données de recherche d'ici cinq ans. Le cadre d'action, quant à lui, présente des activités que les principaux intervenants doivent mener pour progresser collectivement dans ce dossier.

Et puisque la stratégie nationale fait intervenir un grand nombre d'aspects de la gestion des données (politiques; capacités et formation; infrastructure; coordination nationale; etc.), les organismes subventionnaires, les universités, le gouvernement fédéral, le secteur privé et les autres intervenants sont tous appelés à y jouer un rôle actif. Pour faire de cette vision une réalité, il faut non seulement mener des activités propres à chaque secteur d'intérêt, mais aussi établir un mécanisme pour assurer leur coordination entre les différents secteurs et disciplines. Voilà pourquoi le cadre d'action propose la mise en place d'un mécanisme de coordination nationale, **Données de recherche Canada (DRC)**, qui jouera un rôle prépondérant et central dans l'appui accordé aux activités de gestion des données au Canada.

Objectifs

DRC est un organisme multipartite et bénévole qui consacre ses efforts à l'avancement et à l'exploitation de la pleine valeur des données de recherche au Canada. Il est composé d'une diversité croissante d'organismes intervenants qui sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de l'infrastructure, des processus et du soutien nécessaire à la concrétisation d'une vision nationale sur les données. Pour ce faire, il compte élaborer une stratégie nationale, travailler à informer

et à sensibiliser les parties prenantes, améliorer les compétences en matière des données, faire le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la vision, révéler les lacunes et être le point de contact unique pour le Canada auprès des initiatives internationales sur les données.

Vision des données au Canada

Au Canada, les données ouvertes, la science citoyenne, les politiques fondées sur les faits et la vaste mobilisation du public autour des données de recherche et de la science connaissent un essor prodigieux. Les données de recherche sont considérées comme un bien public et tous s'entendent pour dire que la valeur de ces données s'étend bien au-delà du milieu de la recherche. Par ailleurs, toutes les sphères de la société, y compris l'industrie, les intervenants et le public, exploitent activement les données de recherche à des fins commerciales, médicales, politiques et créatives. Voilà pourquoi les données de recherche au Canada sont systématiquement gérées, conservées et réutilisées pour stimuler l'innovation et consolider la position du Canada sur l'échiquier économique mondial.

Gouvernance

Organisme dirigé et gouverné par des intervenants du milieu, DRC est géré par un conseil d'administration composé de membres élus. Forts du soutien de leur organisme respectif, les membres du conseil d'administration s'engagent à contribuer significativement au travail de DRC.

Le conseil est responsable de ce qui suit.

- Assurer efficacement la gestion des ressources organisationnelles et du progrès vers l'atteinte de la vision.
- Travailler à obtenir les ressources nécessaires au succès de DRC.
- Diriger le travail du secrétariat.
- Veiller à la mise en place un certain nombre de comités permanents pour effectuer le travail de DRC.

Chaque comité permanent du conseil est présidé par un membre du conseil d'administration qui soumet ses recommandations au conseil à des fins d'approbation. Chacun de ces comités compte sur la participation des organismes intervenants et constitue pour les parties prenantes une occasion privilégiée de jouer un rôle actif auprès de DRC.

Les membres du conseil d'administration fondateur de DRC sont investis d'un mandat d'un an par le GTSDR et proviennent de représentants d'organismes intervenants clés qui se sont engagés auprès de DRC. Les futurs membres sont élus parmi les intervenants par les membres de plein droit de DRC.

D'entrée de jeu, le conseil d'administration fondateur doit déterminer le statut juridique de DRC et obtenir les agréments, la charte ou les lettres patentes appropriés.

Le conseil d'administration fondateur est composé de 9 à 15 membres.

De ses membres, il choisit :

- un président ou une présidente;
- un vice-président ou une vice-présidente;
- un trésorier ou une trésorière;
- des membres actifs;
- le président ou la présidente de chaque comité permanent.

Il devrait être constitué de sorte à garantir la représentativité de chaque domaine de compétence et inclure les suivants :

- des chercheurs actifs;
- des administrateurs universitaires de la recherche;
- des représentants du secteur privé – axés autant sur la recherche intensive que sur les TIC;
- des ministères à vocation scientifique (Agriculture et Agroalimentaire Canada, RNCAN, MPO, Environnement Canada; tout autre organisme provincial ou fédéral pertinent);
- des organismes de financement public;
- des organisations exploitant des infrastructures de recherche;
- des représentants de bibliothèques de recherche (organisation?);
- des organismes centraux du gouvernement.

Comité consultatif

Données de recherche Canada dispose d'un comité consultatif composé de leaders reconnus – du gouvernement, d'organismes de financement de la recherche, d'universités et du secteur privé –, et aptes à fournir des conseils.

Les membres se réunissent deux fois par année pour recevoir des rapports, discuter d'enjeux soumis par le conseil d'administration et formuler des suggestions dans le but d'orienter le travail des DRC.

En plus de guider le conseil d'administration et au secrétariat de DRC, les membres du comité consultatif agissent à titre de défenseurs des actions à mener sur le plan des données de recherche au Canada. Ils sont choisis en fonction de leurs expériences et de leurs connaissances/compétences.

Mandat

- Les membres du comité consultatif sont investis d'un mandat renouvelable de deux ans.
- Ils s'engagent à prendre part, sur une base annuelle, à deux rencontres personnelles ou à des réunions en ligne. Ces rencontres ou réunions doivent toutefois être planifiées d'avance.

- Ils s'engagent également à fournir les meilleurs conseils au conseil d'administration, au secrétariat et aux autres représentants sur la façon de faire progresser la cause des données au Canada.
- Ils peuvent répondre aux demandes de conseils de DRC ou émettre des recommandations non sollicitées, s'ils jugent cela opportun.
- Ils consentent à faire du « message sur les données » une part intégrante de leurs échanges professionnels, s'ils jugent cela opportun.

Secrétariat

Données de recherche Canada dispose d'un petit service de secrétariat comprenant un coordonnateur (ou une coordonnatrice) à temps partiel qui agit à titre de directeur (ou directrice) de l'exploitation. DRC peut, dans la mesure où les ressources le permettent, se doter de personnel additionnel. Toutefois, tout soutien logistique et administratif est susceptible de provenir d'un apport en nature des membres de DRC.

Le coordonnateur (ou la coordonnatrice) appuie le conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des politiques et des plans formulés par ce dernier. Il (ou elle) doit aussi assurer la liaison avec les intervenants et la coordination entre eux. Enfin, il (ou elle) sert de point de contact unique dans le dossier de la stratégie nationale relative aux données.